

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ
УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО "ХАІ"
БЕРЕЗІВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ**

МАТЕРІАЛИ

**Міжнародної науково-практичної конференції
«УКРАЇНА У СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРОСТОРІ»**

13-14 червня 2022 року, м. Одеса

Київ «Каравела» 2022

УДК 342.5 (477)

Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Україна у сучасному міжнародному просторі» містить тези наукових праць, у яких розглядаються: історія дипломатії та зовнішньої політики; міжнародне право та порівняльне правознавство; публічне управління та адміністрування. Окремо увагу приділено питанням суспільної комунікації та проблемам соціально-культурного та економічного розвитку. Також розглянуто проблематику зовнішньої політики України та міжнародних відносин. Не залишилися осторонь питання впливу епідемії коронавірусу на світовий розвиток та нові світові реалії в умовах військової агресії Російської Федерації.

Редакційна колегія:

Марущак В. П. – доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри державознавства, права та європейської інтеграції Національного університету «Одеська політехніка»

Григоришин Р. М. - директор Департаменту інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного співробітництва і туризму Одеської обласної державної адміністрації

Іщенко І. В. - доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара

Красножон Л. – доктор економічних наук, завідувач кафедри економіки Університету Лойоли (Новий Орлеан, США)

Шестаков А. І. - директор Агенції регіонального розвитку Одеської області

Чістякова І. М. – кандидат філософських наук, доцент, завідувачка кафедри міжнародних відносин та права Національного університету «Одеська політехніка»

Прилуцька А. Є. – канд. філос. наук, проф. ХАІ, завідувачка кафедри документознавства та української мови Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»

Гегечкорі О. В. – доцент, доцент кафедри соціальних та правових дисциплін Національної академії Національної гвардії України

Шевченко М. Г. – директор Березівського вищого професійного училища

Кривдіна І. Б. – канд. істор. наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин та права Національного університету «Одеська політехніка» (відповідальний секретар);

Кудлай І. В. – ст. викладач кафедри міжнародних відносин та права Національного університету «Одеська політехніка» (технічний секретар)

Рецензенти:

Пахомова Т. І. – доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри регіональної політики та публічного адміністрування Одеського регіонального інституту державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України

Ніколіна І. І. – кандидат наук з державного управління, доцент кафедри менеджменту та адміністрування Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

Україна у сучасному міжнародному просторі: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 червня 2022 р., м. Одеса). Київ : Каравела, 2022. 117 с.

Україна, є незалежною суверенною державою, самостійним суб'єктом міжнародних відносин, і лише вона та її народ вирішуватиме до яких міжнародних утворень, в тому числі і в галузі безпеки їй приєднуватися.

Разом з тим, вже зараз зрозуміло, що країни-члени НАТО в подальшому будуть-нарощувати власний військовий контингент та збільшувати кількість озброєння, зважаючи на безпекові ризики, які постають перед світом з огляду на політику, здійснювану такими країнами, як Росія та Китай та ін.

Список використаних джерел:

1. Українці майже однаково підтримують членство в НАТО і «гарантії безпеки» замість вступу до Альянсу. URL: <https://suspilne.media/242795-ukrainci-majze-odnakovo-pidtrimuut-clenstvo-v-nato-i-garantii-bezpeki-zamist-vstupu-do-alansu/> (дата звернення: 06.06.2022).

2. Зеленський про НАТО: запропонують – вступимо. URL: https://lb.ua/news/2022/04/05/512350_zelenskiy_pro_nato_zaproponuyut_.html. (дата звернення: 06.06.2022).

Кубко В. П.

к. філос. н., доцент кафедри міжнародних відносин та права

Національний університет «Одеська політехніка»

(м. Одеса, Україна)

Рудніцька Л. О.

здобувач вищої освіти

Національний університет «Одеська політехніка»

(м. Одеса, Україна)

СТРАТЕГІЇ ВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ У КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЯХ

Численні дослідження переговорного процесу використовують термін «переговори» для широкого кола різних ситуацій у особистому, соціальному, економічному та політичному житті.

Переговори – це спільна, двох- або багатостороння контактна взаємодія сторін з метою ухвалення взаємоприйнятних рішень, які вважаються найкращими у певній ситуації.

Термін «переговори» є відповідником англійського слова «*negotiation*», яке згідно з однією із версій походить від латинського «*negotatio*» («*займатися торгівлею*») або, за іншими думками, від «*negotians*», що переводиться як «*купець*». Історично у політиці переговори з'явилися відчутно пізніше, ніж в суспільному житті і в економічних відносинах.

Переговори – давній та універсальний засіб розв'язання людьми конфліктів різного типу, які дозволяють знаходити згоду там, де інтереси не збігаються, а думки, позиції або погляди сторін істотно розходяться. Переговори використовувалися для врегулювання конфліктів ще задовго до появи різних правових процедур.

Об'єктом широкого наукового дослідження переговори стали лише у другій половині ХХ ст., що обумовлено насамперед тією роллю, якої набули переговори в сучасному світі. Ініціатором таких досліджень був французький дипломат ХVІІІ ст. Франсуа де Кальєр, який у 1716 році написав відому працю з дипломатії «Манера ведення переговорів з монархами, корисність переговорів, вибір послів і посланців, а також якості, необхідні для досягнення успіху в цих службовцях», що мала вигляд звернення до регента Франції [2, 124].

Дослідники Роджер Фішер і Уільям Юрі зазначають, що переговори – це двосторонні взаємини, які мають своєю метою досягнення угоди, за умови, коли принаймні деякі з інтересів сторін, що беруть у них участь, є суперечливими [4].

Таким чином, головною функцією переговорів є пошук спільного рішення проблеми. Це те, заради чого, власне, і ведуться переговори. Ситуація, в якій кожна сторона однобічно бажає вирішення своїх особистих проблем може тривати дуже довго і страждають від цього не тільки сторони, задіяні у конфлікті, але й їх оточення.

Залежно від завдань, які ставлять перед собою учасники переговорів, вирізняють такі функції переговорів: інформаційна – забезпечує обмін інформацією між сторонами переговорів;

комунікативна – забезпечує безпосередній взаємозв'язок сторін переговорів, налагодження та встановлення контактів і формування сприятливих відносин; регуляція і координація дій – передбачає створення можливостей для узгодження інтересів і позицій учасників переговорного процесу; контрольна – забезпечує виконання угод та домовленостей, досягнутих на різних етапах урегулювання конфлікту; відвертання уваги – одна із сторін прагне виграти час для перегрупування чи збільшення сил; пропаганда – дозволяє одній із сторін показати себе у вигідному світлі в очах громадськості; відволікання – одна із сторін іде на переговори, щоб вселити надію в опонента на рішення проблеми, заспокоїти її [3, 120].

Отже, переговори багатофункціональні і припускають одночасну реалізацію декількох функцій. Але при цьому функція пошуку спільного рішення завжди має бути пріоритетною.

Реалії сучасного світового порядку такі, що переговори можуть стати важливим моментом зняття напруженості у релігійних та етнічних конфліктах, при проведенні миротворчих та гуманітарних операцій, у боротьбі з тероризмом, при звільненні заручників тощо.

Учасники переговорів обирають різні стратегії їх проведення: або як продовження боротьби іншими засобами, або як процес розв'язання конфлікту з урахуванням інтересів один одного.

Вибір тієї чи іншої стратегії залежить від ситуації, в якій ведуться переговори; готовності сторін реалізувати інтереси один одного, розуміння успіху переговорів їх учасниками.

У процесі переговорів щодо врегулювання міжнародних конфліктів сторони можуть дотримуватися різних стратегій, серед яких виокремлюють дві основні:

- 1) позиційний торг, орієнтований на конфронтаційний тип поведінки;
- 2) конструктивні переговори, що передбачає партнерський тип поведінки сторін.

Виділяють два варіанти позиційного торгу: м'який стиль орієнтований на ведення переговорів через взаємні поступки заради

досягнення угоди; жорсткий стиль припускає прагнення суворо дотримуватися обраної позиції з можливими мінімальними поступками.

Стратегію позиційного торгу досить часто використовують у конфліктних ситуаціях, в яких можлива разова взаємодія для вирішення певних питань, і сторони не прагнуть налагодити довгострокові взаємини.

Альтернативою позиційному торгу є стратегія ведення конструктивних переговорів на основі інтересів. На відміну від позиційного торгу, що орієнтований на конфронтаційний тип поведінки сторін, переговори на основі інтересів є реалізацією партнерського підходу. Основні особливості таких переговорів описані прихильниками цієї стратегії Р. Фішером і У. Юрі [4]:

- учасники спільно аналізують проблему і спільно визначають варіанти її рішення, демонструючи іншій стороні свою прихильність;

- увага концентрується не на позиціях, а на інтересах конфліктуючих сторін, що припускає пошук спільних інтересів, пояснення власних інтересів і їхньої значимості опонентові, визнання інтересів іншої сторони частиною розв'язуваної проблеми;

- учасники переговорів орієнтовані на пошук взаємовигідних варіантів рішення проблеми, що вимагає не звужувати розрив між позиціями в пошуках єдиного правильного рішення, а збільшувати число можливих варіантів, відокремлювати пошук варіантів від їхньої оцінки;

- конфліктуючі сторони прагнуть використовувати об'єктивні критерії, а тому відкрито обговорюють проблему і взаємні доводи, не застосовуючи тиск;

- у процесі переговорів застосовуються уміння поставити себе на місце опонента і спробувати зрозуміти його точку зору;

- досягнута угода максимально враховує інтереси всіх учасників переговорів.

Таким чином, коли прийнято принципове рішення знайти вихід з конфліктної ситуації мирним шляхом і коли є усвідомлення, що тільки таким може бути переговорний процес, сторони переговорів мають обирати партнерський стиль. Також можлива комбінація двох

зазначених стилів, коли періоди торгу змінюються періодами партнерської взаємодії і навпаки.

Список використаних джерел:

1. Іщенко В. І. Конфліктологія та теорія переговорів. Дніпро, 2017. 119 с.
2. Конфліктологія : навч. посіб. / А. І. Берлач, В. В. Кондрюкова, В. О. Криволапчук, О. Г. Поліщук; ОДУВС. Вид. 2-ге, доповн. Одеса : ОДУВС, 2010. 162 с.
3. Тихомирова Є. Б., Постоловський С. Р. Конфліктологія та теорія переговорів: підручник. Рівне: Перспектива, 2006. 388 с. URL: https://issuu.com/kafinformi/docs/conflictologia_29.07.06.
4. Фішер Р., Юрі У., Петтон Б. Шлях до згоди, або переговори без поразки. Київ: Основи, 2016. 220 с.

СЕКЦІЯ 6 УКРАЇНА В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ: НОВІ СВІТОВІ РЕАЛІЇ

Воробйова Г. В.

к. і. н., доцент кафедри міжнародних відносин та права
Національний університет «Одеська політехніка»
(м. Одеса, Україна)

Потапчук Аліна

здобувач вищої освіти
Національний університет «Одеська політехніка»
(м. Одеса, Україна)

ГЕРОЇЗМ ЖІНОК УКРАЇНИ ХХІ СТ.

Політологи наприкінці ХХ ст, зазначали, що закінчення холодної війни ознаменувало собою «кінець історії», триумф капіталістичної, ліберальної західної демократії над конкуруючими ідеологіями. Вважалося, що людство ХХІ-го століття буде глобальним постконфліктним суспільством, яке рухається в детермінованій згоді до колективного світу та процвітання [11]. Проте, вже у першій чверті